

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 795 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyurov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	

UDK: 336.227

BILVOSITA SOLIQQA TORTISH NAZARIYASI

ORCID: 0009-0003-0270-2209

Ergashev Ilxomjon ObodovichToshkent davlat iqtisodiyot universiteti dekan muovini,
iqtisod fanlari nomzodi

Annotatsiya: Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi iqtisodiy sohada muhim ahamiyatga ega bo'lib, maqolada davlat soliq siyosatining yashirin va bevosita bo'lmagan shakllarini o'rganish, shuningdek, soliq to'lashni to'g'ridan-to'g'ri emas, balki boshqa iqtisodiy jarayonlar orqali amalga oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Bilvosita soliqlar iste'molchilar yoki ishlab chiqaruvchilar orqali, qo'shimcha narxlar yoki ishlab chiqarish xarajatlari shaklida yig'ilishi haqida so'z boradi. Ushbu yondashuvda haqiqiy soliq to'lovchi ko'pincha yashirilgan bo'lib, iste'molchilar yoki fuqarolar tomonidan to'lanishi ta'kidlanadi. Maqola so'ngida ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: fiskal siyosat, bilvosita soliqlar, soliqni yashirish, iste'mol soliqlari, soliqqa tortish usullari, soliqning iqtisodiy ta'siri, narx oshishi, soliq va iqtisodiy adolatsizlik, soliqdan qochish, soliqni taqsimlash.

Abstract: In the article, the theory of indirect taxation holds significant importance in the economic field. It explores the hidden and indirect forms of the state's tax policy, focusing on taxation that is not direct but rather implemented through other economic processes. Indirect taxes are collected through consumers or producers, typically in the form of additional prices or production costs. In this approach, the real taxpayer is often concealed, with consumers or citizens bearing the actual burden. At the end of the article, specific suggestions and recommendations are provided.

Key words: fiscal policy, indirect taxes, tax evasion, consumption taxes, methods of taxation, economic impact of tax, price increase, tax and economic injustice, tax evasion, tax distribution.

Аннотация: В статье теория косвенного налогообложения имеет важное значение в экономической сфере, она изучает скрытые и косвенные формы налоговой политики государства, причем речь идет не о прямом налогообложении, а о иной экономической реализации через процессы, косвенные налоги собираются через потребителей или производителей в виде дополнительных цен или производственных издержек. При таком подходе реальный налогоплательщик часто скрывается и покрывается платящими потребителями или гражданами. В конце статьи даны специальные предложения и рекомендации.

Ключевые слова: фискальная политика, косвенные налоги, уклонение от уплаты налогов, налоги на потребление, методы налогообложения, экономическое воздействие налога, рост цен, налоговая и экономическая несправедливость, уклонение от уплаты налогов, распределение налогов.

KIRISH

Soliq tushumlarining barqarorligi fiskal siyosat va iqtisodiy boshqaruvning muhim jihati bo'lib, hukumatning moliyaviy majburiyatlarini bajarish va davlat xizmatlarini samarali moliyalashtirish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. "Soliq tushumlari barqarorligining empirik nazariyalari" deb tarjima qilingan "bilvosita soliqqa tortish nazariyasi" kontekstida asosiy e'tibor davlat budjeti doirasida soliqlardan olinadigan daromad oqimlarining ishonchiligi va izchilligini baholashga qaratilgan.

Budjetni rejalashtirish va ijro etish, soliq tushumlarining bashorat qilinishi va o'zgaruvchanligini tushunish real budjetlarni shakllantirish va samarali moliyaviy rejalashtirish va ijroni ta'minlash uchun zarurdir.

Iqtisodiy barqarorlik bu - barqaror soliq tushumlari davlat investitsiyalari va xizmatlarini barqaror moliyalashtirish manbasini ta'minlash orqali umumiy iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi.

Siyosat natijalarining muhimligi shundan iboratki - soliq daromadlarining barqarorligi nazariyalarini o'rganish natijasida olingan tushunchalar siyosatchilarga iqtisodiy o'zgarishlarga yaxshiroq bardosh bera oladigan soliq tizimlarini qanday loyihalash haqida ma'lumot beradi.

Soliq tushumlarining barqarorligini baholash budjet barqarorligi uchun potensial xavflarni aniqlashga yordam beradi va moliyaviy noaniqliklarni yengillashtirish uchun faol choralar ko'rish imkonini beradi.

Ushbu maqola davlat budjetlaridagi soliq tushumlarining barqarorligi bilan bog'liq empirik nazariyalarni o'rganish, turli omillarning daromadlarini bashorat qilishiga ta'sirini tahlil qilish va fiskal barqarorlikni oshirish strategiyalarini o'rganishdan iborat. "Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi" ta'sirini baholash orqali biz davlat budjeti daromadlarining barqarorligi va ishonchligini mustahkamlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish zarurati tug'ilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazvu bo'yicha quyidagi ilmiy tadqiqot ishlari va maqola hamda tezislar o'rganildi;

"Soliq va soliqqa tortish" – Sh. Toshmatov, AG Berdiqulov (2018) ushbu darslikda soliq qonunchiligi asoslari, bilvosita soliqlar (QQS, oqsiz solig'i, bojxona soliqlari) va sud iqtisodiyotga ta'siri keng yoritilgan. Mualliflar bilvosita soliqlarning budjetni kuzatishdagi roli va hisobot'molga ta'sirini iqtisodiy tahlil sifatida e'tibor qaratadi.

Bu darslik bilvosita soliqlarni o'rganish uchun mukammallashtirish'ich manba bo'lib, o'quvchilarga soliq tizimini qanday yordamni oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, kitobda ayrim statistik misollar ko'proq ishlab chiqarish ma'lumotlar bilan yangilanishi kerak.

"Public Finance and Taxation" - Richard Musgrave, Peggi Musgravelar tomonidan yozilgan bu klassik kitobda davlat moliyasi va soliqlarning nazariy asoslari chuqur tahlil qilingan. Bilvosita soliqlarning iqtisodiy daromdlari, adolatlari va ular iste'molchilarga qanday ta'sir ko'rsatishi masalalari muhokama qilindi.

Bu kitob soliq nazariyasini o'rganish uchun bebaho manbadir. Ammo grafiklar yangi murakkab iqtisodiy formulalar va boshlovchilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi bo'yicha olib borilgan ishlarni o'rganish uchun metod va usullar turlicha bo'lishi mumkin, mavzuni yoritish uchun quyidagi metodlardan foydalanildi:

Tdabiyotlar tahlili¹: Mavzuga oid maqolalar, kitoblar, ilmiy jurnallar va boshqa so'rovnoma materiallarini o'rganib chiqish. Bu, mavzuni asl konseptlar va ko'rinishi bilan tanishtirish uchun yaxshi bir narsa bo'ladi.

Empirik o'zlashtirish²: Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi bilan bog'liq empirik tadqiqotni o'rganishingiz, bu sohada olib borilayotgan so'nggi xabarlar va ko'rish haqida ma'lumot olishga yordam beradi.

Munozara usuli³: Mavzuni tushunarliroq qilish uchun boshqa mutaxassislar, akademiklar yoki ilmiy jamoalar bilan munozara qilish yoki muhokamalar o'tkazish yaxshi natija beradi. Bu, o'z fikrlaringizni to'g'rilash va yangi ko'nikmalar olish uchun imkoniyat.

Statistik analizlar⁴: Davlat budjetlarining daromadsizligini statistik analizlarning yaxshi ishlamaganligi asos bo'ladi. Soliqlar, daromadlarning shakllanishi va boshqa muhim ko'rsatkichlarni tahlil qilish, bilvosita soliqqa tortish nazariyasi bilan bog'liq nazariyalar bilan amalga oshirilgan ishlar uchun tahliliy natija olishda imkon beradi.

Davlat budjetlarining daromad qismi ko'rgazmali usullardan yoki modeldan muhim bo'ladi. Bu, soliqlarni va boshqa daromadlarni tasniflash, tahlil qilish va taqdim etishda yordam beradi.

1 https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/11/NamDU-ARM-5349-Adabiyot_nazariyasi_asoslari.pdf

2 <https://staff.tiame.uz/storage/users/489/books/FTVzKbuuYIVmRe14ZllcODg0RrT9bam3ms3jeQEM.pdf>

3 <https://azkurs.org/psixologik-trening-asoslari-n-ismoilova.html?page=29>

4 <https://blog.plag.ai/uz/statistical-analysis-a-step-by-step-guide>

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval. Soliq nazariyalari va maqsadlari, misollari bilan⁵.

Nazariya	Asosiy tamoyillar	Maqsad	Misollar
Klassik nazariya	Davlatning moliyaviy rolini minimal darajada saqlash; soliqlar bozorning erkin ishlashiga to'sqinlik qilmasligi kerak.	Ekonomik samaradorlikni ta'minlash, soliqlarni davlat xizmatlariga sarflashga yo'naltirish.	Adam Smitning «Tabiiy soliqlar» nazariyasi. Soliqlar bozor samaradorligini buzmasligi kerak deb ta'kidlaydi.
Keynsian nazariya	Soliqlar davlat iqtisodiyotini boshqarishda muhim vosita hisoblanadi; talabni rag'batlantirish yoki pasaytirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash.	Iqtisodiy barqarorlikni saqlash, inqirozlarga qarshi choralar ko'rish.	John Maynard Keynesning iqtisodiy modellarida soliqlarning talabga ta'siri o'rganilgan.
Neoklassik nazariya	Bozorlarning erkin ishlashini ta'minlash, iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishi uchun soliqlar optimallashtiriladi.	Iqtisodiy samaradorlikni oshirish, bozorni yaxshilash.	Neoklassik iqtisodiyot nazariyasida soliq siyosati iqtisodiy ta'sirni minimallashtirishga intiladi.
Marksistik nazariya	Soliqlar kapitalistik jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklarni bartaraf etishga qaratilgan; davlat soliqlardan foydalanib, ishlab chiqarishni tartibga soladi.	Jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklarni tuzatish, ishchilar manfaatlarini himoya qilish.	Karim Marx nazariyalarida soliq sinfiy jangovar vosita sifatida ko'rilgan.
Liberal nazariya	Soliqlar bozor erkinligiga to'sqinlik qilmasligi kerak, davlatning roli minimal bo'lishi kerak.	Jamiyatda erkin bozorni rivojlantirish, davlat intervensiyani kamaytirish.	Adam Smithning nazariyasida soliq ko'p miqdorda bo'lmasligi kerak, davlat ko'proq bozorni qo'llab-quvvatlashi lozim.
Modern nazariya	Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt va global iqtisodiy aloqalarni hisobga olgan holda soliqlarning yangi shakllari ishlab chiqiladi.	Xalqaro iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish, iqtisodiy yutuqlarni taqsimlash.	Zamonaviy soliq siyosatida internet savdolarini tartibga soluvchi nazariyalar kiritilgan.
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	Soliq to'lashni bevosita emas, balki xarajatlar orqali (masalan, qo'shimcha narxlar yoki ishlab chiqarish xarajatlari) amalga oshirish.	Soliqni to'lashni yashirish, soliqqa tortishni ko'rinishiga olib keladigan qo'shimcha xarajatlarni kiritish.	Qo'shimcha narxlar (masalan, soliqni iste'molchilar orqali olish), AQShdagi «vatandoshlar soliqlar

1-rasm. Bilvosita soliqlar va bu mavzuni o'rgangan olimlarning yillar kesimida o'sish ko'rsatgichi⁶.

5 <https://www.amazon.com/Principles-Economics-N-Gregory-Mankiw/dp/1305585127>

6 <https://files.oaiusercontent.com/file-VJGutmVxRJsSpL4Ajmd9x8?se=2024-12-21T14%3A02%3A24Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&rsc=age%3D299%2C%20immutable%2C%20private&rscd=attachment%3B%20filename%3De0c8670d-e013-4b03-9155-91f985856c9f&sig=fmlZ01eFnktGxEYaGQQDJW/sMAFQcTdq/zpGnvPpfCQ%3D>

Bilvosita soliqa tortish nazariyasi soliqning bevosita to'lanishi o'rniga, uni boshqacha tarzda olishga e'tibor qaratadi. Bu, asosan, iste'molchilar yoki ishlab chiqaruvchilar orqali qo'shimcha narxlar orqali amalga oshiriladi. Bu nazariya ko'proq iqtisodiy jihatdan yashirin soliq to'lashni nazarda tutadi va bunday soliqlar odatda jamiyatning eng past qatlamlariga ko'proq ta'sir qiladi.

1-rasmda bilvosita soliqa tortish nazariyalari va bu mavzuni o'rgangan olimlarning yaratgan tadqiqotlari, qarashlari va nazariyalari yillar kesimida o'sish ko'rsatgichi aks ettirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Bilvosita soliqa tortish nazariyasi"ni o'rganish va tahlil qilish, davlat budjetining soliqlar tushumlarini aniqlashda kritik muhimlikka ega. Empirik nazariyalar va tahlillar, soliqlar sistemalarining tuzilishini oshirishda va davlat budjetlar to'plamining istiqboli va faoliyatini o'rganishda yordam beradi. Empirik tahlillar amalga oshirish, munozara va muhokamalar orqali ma'lumot almashish, statistik tahlillardan olib chiqish, tahlilni tahlil qilish va takliflar berish kerak. Ushbu vositalarni chuqurroq va davlat budjet soliqlarining tushumi oshishida muhim rol o'ynaydi.

Takliflar

Ko'p yo'nalishli tadqiqotlar: Bilvosita soliqa tortish nazariyasi mavzusini chuqur o'rganish uchun ko'p yo'nalishli tadqiqotlar olib borish kerak. Bu, turlicha qarashlardan yangi nazarlar chiqishi va tahlilga yangi mavzuga qarash va o'rganish uchun yangi mavzular yaratishga yordam beradi.

Empirik tahlillar: Empirik tahlillar davlat budjetga soliqlar tushumining ko'lamini aniqlashda yordam beradi. Bu, nazariyalar va tahlillarni amaliyotga o'tkazishda yordamlashuvchi metod hisoblanib, ulardan foydalanish orqali soliq tushumlarini ko'paytirishga olib keladi.

Munozara va muhokamalar: Boshqa mutaxassislar, akademiklar yoki ilmiy jamoalar bilan muhokama qilish yoki munozara o'tkazish. Bu, turli xil ko'nikmalar bilan boyitilgan tahlilni amalga oshirishda yordam beradi va qo'shimcha fikrlarni o'zlashtirish uchun imkoniyatlar beradi.

Statistikalar: Davlat budjet soliqlarining tushumini oshirish uchun statistik tahlillardan foydalanish. Bu, soliqlar siyosatini takomillashtirishda hamda uning istiqbolini tahlil qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://stat.uz/uz/>
2. [https://lex.uz/docs/-4674902#:~:text=%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88-,O%E2%80%98Z-BEKISTON%20RESPUBLIKASINING%20 SOLIQ%20KODEKSI,-\(yangi%20tahriri\)](https://lex.uz/docs/-4674902#:~:text=%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88-,O%E2%80%98Z-BEKISTON%20RESPUBLIKASINING%20 SOLIQ%20KODEKSI,-(yangi%20tahriri))
3. <https://soliq.uz/>
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272794900817?via%3Dihub>
5. <https://www.medra.org/servlet/MREngine?lang=ita&hdl=10.3280/EP2023-003001>
6. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272776900414?via%3Dihub>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/bilvosita-soliqlarning-soliq-tizimidagi-tutgan-o-rni-va-ahamiyati>
8. https://www.researchgate.net/publication/380498724_O'ZBEKISTON_SOLIQ_TIZIMIDA_BILVOSITA_SOLIQLAR_BAZASINI_ANIQLASHNING_USLUBIYATI_VA_OZIGA_XOS_XUSUSIYATLARI_TAHLILI

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

